

SAN'ATSHUNOSLIK ATAMALARINI O'RGANISH VA LINGVISTIK TAVSIFLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Xojiakbarova R.A

Farg'ona Davlat Universiteti

Lingvistika: ingliz tili mutahassisligi

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda san'atshunoslik terminlari tushunchasi tahlil qilindi. San'atshunoslik terminlari va uning turlari, asosan tasviriy san'atga oid terminlarning xarakteriga ko'ra guruhlariga ajratilishi ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: termin, tasviriy san'at, morfema, o'zak morfema, leksema, sinaksema, frazema

San'atshunoslik (san'at tarixi) atamasi mazmunan ancha murakkab. U "umuman jamiyatning badiiy madaniyatini, San'atning ayrim turlarini, ularning voqelikka munosabatini, rivojlanish qonuniyatlarini, ijtimoiy hayot va madaniyatning turli hodisalari bilan o'zaro bog'liqligini o'rganadigan ijtimoiy fanlar majmuasi" deb ta'riflanadi.

Quyida biz tasviriy san'at terminlarini ifodalovchi, ya'ni voqealantiruvchi sathlararo til birliklarining har birini empirik misollar asosida ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Eng avvalo, har bir til birligining qaysi bo'limda o'rganilishi, ta'rifi va vazifasi bilan tanishib chiqsak:

1.Morfema. Morfemika so'zning eng kichik ma'noli qismlari haqidagi ta'limotdir. Bu kichik qismlar tilshunoslikda morfemalar deyiladi. Masalan, paxtakorlarimizga so'zi paxta-kor –lar –imiz -ga qismlaridan iborat.

Affiksial morfema o'z o'rnida so'z yasovchi qo'shimchalar hamda shakl yasovchi qo'shimchalarga bo'linadi.

1) o'zak morfemalar: a) so'z yasovchi: o'zbek tilida:

-chi: bo'yoqchi

-chilik: rassomchilik

-oq: bo'yoq

-er: painter

-ist:artist; colourist

-ing: painting; drawing

2. Leksema. Leksik sath birligi leksemadir. **So‘z** va leksema atamaları ko‘p hollarda aralash holda qo‘llanadi. Lekin ular birbiridan farq qiladi. Leksema *semema* va *nomemalarning* o‘zaro munosabatidan tashkil topgan butunlik sanalib, uning mazmuniy mundarijasi atash, ifoda va vazifaviy semalar munosabatidan iborat bo‘ladi.

Ko‘rinadiki, leksema va so‘z tilning ikki sath birligini ifodalaydi. Misol uchun, o‘zbek tilida *rasm, bo'yoq, portret, akvarel, adris, sketch, kist, qalam, kontur, kontrast, miniatura, bezak, soya, palitra, panel, peyzaj, siluet, karkas, syujet, kolorit, siyoh* kabi leksemalar bir mavzu doirasida bo‘lsada, lekin atash semasi bir-biridan farq qiladi. Yuqoridagi misollardagi eng asosiy tushuncha “tasviriy san’at yoki rassomchilik” doirasida amalga oshadi.

Sintaksema shartli ravishda a) *frazema* hamda b) *frazeoemalarga* bo‘linadi.

a) *Frazema* (so‘z birikmasi). Bir-biri bilan sintaktik jihatdan birinchi darajali predikativlik munosabatiga ega bo‘lmagan, ikki yoki undan ortiq mustaqil so‘zlar qo‘shilmasi so‘z birikmasi deyiladi. Misol uchun, o‘zbek tilida “rasm” ga oid bir qancha frazemalar mavjud:

1. Rasm chizmoq. *Men bir marta o'zim uchun ko'zoynakli va jingalak sochli dahshatli sepkillari bor va katta oyoqlarida qadam tashlaydigan bir jonzotning rasmini chizgan edim.*

Ingliz tilida: “I at once pictured to myself a creature with spectacles and lank hair, horridly freckled, and tramping about on huge feet”. Dorian Gray

Sentencema (gap) prof.G‘.M. Hoshimov gapga shunday aniq ta’rif bergan: “Gap bir yoki undan ortiq ega – kesimli tarkibga ega bo‘lgan sintaktik birlik bo‘lib, u ma’lum voqelikni o‘zida aks ettiradi.”

senteseimalarni (gaplarni) shartli ravishda quyidagi turlarga bo‘lamiz: *Sodda sentensema* va *qo‘shma sentensema*:

a) *Sodda sentensema (gap)*. Aniq bir fikrni ifodalab, bitta ega-kesimlik munosabatidan tashkil topgan gap sodda gap deyiladi. Misol uchun, o‘zbek tilida: *Chiroyli rasmni juda qimmat narxga sotib oldi*. Ingliz tilida: *She bought a beautiful picture in very high price*.

b) *Qo‘shma sentensema(gap)*. Ikki yoki undan ortiq ega-kesimlik munosabatiga ega bo‘lgan gapni qo‘shma gap deyiladi Misol uchun, ingliz tilida: *If it was only the other way! If it was I who were to be always young, and the picture that were to grow old!* O‘zbek tilida: *Qani edi, biror boshqa yo‘l bo‘lsa! Qaniydi men har doim yosh bo‘lsam-u, o‘rnimga rasm keksaysa!*

5. Tekstema (matn) tilning eng katta birligidir. Boshqa ta’riflarga murojaat qiladigan bo‘lsak, A.Greymas matni (diskursni) gaplarga bo‘linadigan butunlik bo‘lsa-da, gaplarni bir-biriga bog‘lanib kelishining natijasi emas, deb ta’kidlaydi.

Matn ma’lum bir voqelikning mazmunini ochib berishga xizmat qiladi. Misol uchun, Oskar Vildning “Dorian Greyning portreti” asaridagi deyarli har bir keltirgan gapida, qahramonlarning o‘zaro dialogida “rassomchilik va unga aloqador so‘zlar” asosiy mazmunni tashkil etadi. Masalan, ingliz tilida: *I am jealous of everything whose beauty does not die. I am jealous of the portrait you have painted of me. Why should it keep what I must lose? Every moment that passes takes something from me, and gives something to it. Oh, if it was only the other way! If the picture could change, and I could be always what I am now! Why did you paint it? It will mock me some day,—mock me horribly!* O‘zbek tilida: *Men go‘zalligi o‘lmaydigan hamma narsaga hasad qilaman. Siz menga chizgan portretingizga ham hasad qilaman. Nima uchun men yutqazamanu, u yutishi kerak? O‘tgan har bir lahza mendan nimanidir oladi va unga nimadir beradi. Oh, qaniydi, boshqa yo‘l bo‘lsa! Agar rasm o‘zgarishini iloji bo‘lsa va men har doim hozir qanday bo‘lsam, shunday golsam! Nega uni bo‘yadingiz? U qachondir menga taqlid qiladi!*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvistik aspekty) / V.N. Komissarov. M.: Vysshaya shkola, 1990. – 253 s.
2. Superanskaya A.V. “Общая терминология”. – М.: LIBROKOM, 2012. – 248s.
3. Azure. – 2019. – № 273. – 118 s.
5. Collins Cobuild : URL: <http://collinsdictionary.com/> (ma'lumotlar 10.03.2020)
6. Turing. – 2019. – №7. –126 s.
7. Elle Décor AQSh. – 2019. – №7. –108 s.
8. Ramka. – 2019. – №130. –182 s.
9. Oksford lug'atlari : URL: <http://oxforddictionaries.com/>.